

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINI KASBIY TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nosirova Dilfuza

Guliston davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181752>

Anontatsiya. Maqolada raqamli platformalar, interaktiv darslar va o'quv jarayonini takomillashtirish uchun innovatsion yondashuvlar haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, ushbu metodlarning ta'lim sifatiga ta'siri va o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini qanday rivojlantirishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'z: raqamli texnologiyalar, interfaol metodlar, tarbiya fani, o'qituvchilarni tayyorlash, ta'lim innovatsiyalari, pedagogik faoliyat, o'qitish jarayoni.

Anotation. The article provides insights into digital platforms, interactive lessons, and innovative approaches to improving the educational process. Additionally, it explores the impact of these methods on the quality of education and how they can develop teachers' pedagogical activities.

Keywords: digital technologies, interactive methods, education, teacher training, educational innovations, pedagogical activity, teaching process.

Аннотация. В статье представлены сведения о цифровых платформах, интерактивных уроках и инновационных подходах к улучшению образовательного процесса. Кроме того, исследуется влияние этих методов на качество образования и то, как они могут развивать педагогическую деятельность учителей.

Ключевые слова: цифровые технологии, интерактивные методы, образование, подготовка учителей, образовательные инновации, педагогическая деятельность, процесс обучения.

Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi diversifikatsiyalangan, gibrid, samarali va dinamik o'quv muhitini amalga oshirish imkonini beradi. Shuning uchun raqamli texnologiyalarni auditoriyada integratsiya qilish emas, balki ularni ta'lim oluvchi tomonidan mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradigan tarzda qo'llash lozim. Texnologlar tomonidan yaratilgan imkoniyatlar insonlarning yashash tarzini, bilimga munosabatda bo'lishini va unga qanday erishishni butunlay o'zgartirdi.

Tadqiqotimizda so'nggi yillarda mashhurlikka erishgan quyidagi xorijiy metodologiyalarni o'quv jarayoniga tadbiiq etdik.

SAMR modeli - texnologiya integratsiyasi va ta'lim texnologiyalarining eng yaxshi qo'llanilishi bo'yicha kuchli vosita bo'lib, 2010-yilda ta'lim bo'yicha tadqiqotchi Ruben Puentedura tomonidan ishlab chiqilgan. SAMR modeli onlayn ta'limning to'rtta darajasini belgilaydi, ular murakkabligi va o'zgartiruvchi kuchi bo'yicha quyidagicha taqdim etiladi:

- Substitution (O'zgartirish);
- Augmentation (Ko'paytirish);
- Modification (Modifikatsiyalash);

- Redefinition (Qayta belgilash).

Onlayn formatga o'tishda o'qituvchilar odatda an'anaviy materiallarni raqamli materiallarga almashtirishni o'z ichiga olgan dastlabki ikki darajaga e'tibor berishadi: darslar va ishchi varaqlarni PDF-ga aylantirish va ularni onlayn joylashtirish yoki ma'ruzalarni videoga yozib olish va ularni asinxron o'rganish uchun foydalanishga imkon berish. Bu strategiyalarni amalga oshirishda SAMR modeli auditoriya texnologiyasini amalga oshirish strategiyalarini to'rt bosqichga ajratadigan asosdir.

O'zgartirish - an'anaviy mashg'ulotlar va materiallarni, masalan, sinfdagi ma'ruzalar yoki qog'oz varaqlarni raqamli versiyalar bilan almashtirishni anglatadi. Tarkibda jiddiy o'zgarishlar yo'q, faqat uni etkazib berish usuli o'zgaradi.

O'qituvchilar, shuningdek, Padlet kabi ilova yordamida virtual e'lonlar taxtasini yaratishi mumkin - bu erda talabalar savollar, havolalar va rasmlarni joylashtirishlari mumkin.

Modifikatsiyalash - bu darajada o'qituvchilar Google Classroom, Moodle, Schoology yoki Canvas kabi ta'limni boshqarish tizimidan foydalanishlari mumkin, masalan, baholarni kuzatish, talabalarga xabar yuborish, taqvim yaratish va topshiriqlarni joylashtirish kabi sinfni boshqarishning logistik jihatlarini hal qilish.

Masalan, virtual qalamkashlar talabalarni dunyoning boshqa qismlari bilan, xoh u boshqa talabalar yoki soha mutaxassislari bilan bog'lashlari mumkin. Virtual sayohatlar talabalarga Amazon o'rmonlari, Luvr yoki Misr piramidalari kabi joylarni ziyorat qilish imkonini beradi.

TPACK (technological (texnologik) pedagogical (pedagogik) content (mazmun) knowledge (bilimlari) - 2006-yilda Punya Mishra va Metyu Kohler tomonidan ta'lim sohasida texnologiyaning moslashuvi va ta'sirini yaxshilash uchun ishlab chiqilgan. TPACK tizimi texnologiyani joriy etishda o'qituvchilar duch keladigan turli xil muammolarni hal qilish uchun, texnologiya bilimlari (TK), kontent bilimlari (CK) va pedagogik bilimlar (PK) ga qaratilgan (2-rasmga qarang).

2-rasm. TPACK asosi texnologiyasi

Ushbu uch turdagi bilimlarni alohida-alohida ajratib, TPACK tizimi o'rgatlayotgan kontentning to'g'ri uyg'unligini yaratishga, shuningdek, o'qituvchining kontentni talabalarga qanday yetkazishiga e'tibor qaratadi.

TPACK modeliga ko'ra, apparat, dasturiy ta'minot va ma'lum ilovalardan iborat maxsus vositalar, agar to'g'ri ishlatilsa, samarali o'rganish uchun kuchli mexanizmni ta'minlashi mumkin. TPACK asosi texnologiyasi ko'pincha SAMR modeli bilan taqqoslanadi, lekin ular ko'lami jihatidan keskin farq qiladi. SAMR juda oddiy deb hisoblanganligi sababli, u ko'p jihatlarni chuqur qamrab olmaydi.

Yaratilganidan beri TPACK nazariyasi butun dunyo bo'ylab keng tarqaldi, professional va tadqiqot maqsadlari uchun samarali ishlatilmoqda. Shu tariqa, TPACK tizimi ta'lim texnologiyalarini o'qitish jarayoniga tatbiq etishdagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun amaliy yechim ekanligini isbotlaydi.

Ushbu texnologiya uyda nazariy materiallarni shaxsiy foydalangan holda qulay vaqtda o'rganishga imkon beradi. Darslarda zarur ko'nikmalar ishlab chiqiladi, tezkor o'zgarishlar kiritiladi, mustaqil ish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar muhokama qilinadi. 2011-yilda Clintondale High Schoolda Michigan shtatida katta eksperimental tadqiqotlar o'tkazildi.

Flipped learning – bu o'quv jarayonining tashkiliy asoslarini tubdan qayta ko'rib chiqish g'oyasini amalga oshirish sifatida qabul qilingan texnologiya. Bu texnologiyaning mohiyati audiovizual didaktik vositalardan foydalanish asosida sinfdan tashqari asosiy nazariy o'quv materiallarini mustaqil ravishda o'zlashtirish va o'qituvchi rahbarligida sinfda yangi bilim va ko'nikmalarni amalda mustahkamlashdan iborat. Texnologiya “teskari sinf”, “aylanma dars”, “o'girilib o'rganish” deb ham nomlanadi. O'qituvchi bu texnologiya bo'yicha dars berish jarayonida son-sanoqsiz yo'llarni bosib o'tadi, chunki o'quv konspekti va maqsadlarining qaysi xususiyatlari eng foydali ekanligini aniqlaydilar. Bu texnologiya ma'ruzani darsdan tashqari vaqt ichida o'tkazish odatda ba'zi bir elektron vositalar orqali o'qish va amaliy dastur topshiriqlarini ko'chirish va o'quvchilarga kengaytirilgan o'quv imkoniyatlarini yaratib keng o'zgaruvchanlikni yaratmoqda.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, idrok etilgan o'rganish onlayn va aralash ta'lim muhitlari samaradorligini o'lchash uchun ko'rsatkich hisoblanadi [5]. Shu sababli, raqamli o'quv muhitida o'quv jarayonining kognitiv, hissiy va ijtimoiy jihatlari bo'yicha talabaning istiqbollari alohida e'tibor talab qiladi. Ushbu bayon qilingan masalalar va talabalarning istiqbollari, ya'ni ularning o'rganish tajribasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish muhim hisoblanadi. Talabalarning bugungi bilimlari raqamli ko'nikmalarni oshirish uchun ularning motivlarini oshiradi deb taxmin qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Иванов, Д. А., Митрофанов, К. Г., Соколова, О. В. Компетентностный подход в образовании: проблемы, понятия, инструментарий [Текст]. – М.: 2003. – 101 с.
2. Сластенин, В. А., Исаев, И. Ф., Шиянов, Е. Н. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / под ред. В. А. Сластенина. – 10-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011. – 608 с.
3. Nosirova, D. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun “Pedagogik mahorat” darslari samaradorligini oshirishning shart-sharoiti. Pedagogika va psixologiya zamonaviy dunyoda: nazariy va amaliy tadqiqotlar, 2(6), 67–70.

4. Nosirova, D. (2024). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun “Pedagogik mahorat” darslarida raqamli texnologiyalar samaradorlikni oshirish vositasi sifatida. Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali, 4(4), 35.
5. Mo‘minova, D. K. (2022). Bo‘lajak “Texnologiya” fani o‘qituvchilarining raqamlashtirilgan ta’lim muhitida ishlash bo‘yicha muhim kasbiy sifatlarini shakllantirishning pedagogik sharoitlari. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar, №3, 121–126.